

SPOSALIZIO MISTICO DI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA

FRANCESCO DI CRISTOFANO DETTO FRANCIABIGIO

(Firenze 1484 - 1525)

INVENTARIO: 177

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La prima documentazione certa di questa tavola risale al 1833, elencata in collezione Borghese come una Madonna col Bambino di scuola di Raffaello. Tale attribuzione, ripresa da Giovanni Piancastelli (1891), fu oggetto di rivalutazione da parte di Gauchez che nel 1892 parlò di Giuliano Bugiardini.

Questo nome trovò consenso in importanti storici dell'arte come Adolfo Venturi (1893) e Bernard Berenson (1909), ma non nel Morelli (1890) che propose l'attribuzione al Franciabigio, opinione successivamente condivisa da Roberto Longhi (1928) e dal Berenson (1932), che in quest'ultima occasione rivide il suo primo giudizio.

Nel 1959 Paola Della Pergola confermò la paternità della tavola al Franciabigio, riconoscendovi tuttavia la presenza di numerosi parti probabilmente incompiute. In particolare, la studiosa confrontò questo *Sposalizio* con la *Madonna col Bambino* di Vienna attualmente attribuita a Fra' Bartolomeo ([Kunsthistorisches Museum, inv. Gemäldegalerie 195](#)), con la quale la composizione Borghese presenta diverse similitudini, come la tenda verde sullo sfondo, i tratti del volto della Vergine e la tonalità aspra dei colori. Secondo Fiorella Sricchia Santoro (1963) queste caratteristiche evidenziavano una chiara influenza della pittura di Andrea del Sarto, rielaborate però dal Franciabigio in modo del tutto personale e con una certa semplicità, come si può notare dal piccolo padiglione alle spalle della Vergine e dal mantello di Caterina d'Alessandria, elementi che nel quadro Borghese esauriscono la loro funzione ornamentale. Tale minore complessità, probabilmente dovuta al fatto che l'opera non fosse stata terminata, fu sottolineata anche da Susan McKillop (1974).

Il dipinto mostra uno stile personale e caratteristico del Franciabigio, definito da Anna Forlani Tempesti (in *Il primato del disegno* 1980) come un «sartismo asprigno e più naturale», riscontrabile in alcune delle sue opere degli anni venti del Cinquecento, come ad esempio nella *Testa giovanile* di Torino ([Biblioteca Reale, inv. 15777](#)), che la stessa Forlani Tempesti (in *Il primato del disegno* 1980) ha attribuito al pittore e ha avvicinato stilisticamente all'opera in esame.

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 299;
- W. Bode, in J. Burckhardt, W. Bode, *Der Cicerone*, II, Leipzig 1893, p. 680;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 113;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 93;
- G. Frizzoni, in G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 93;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York 1909, p. 125;
- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A History of Painting in North Italy*, VI, London 1912, p. 120 (nota);
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 177;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 195;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 181;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 26, n. 28;
- F. Sricchia Santoro, *Per il Franciabigio*, in "Paragone Arte", I, 1963, p. 8;
- S. R. Mc Killop, *Franciabigio*, Berkley (Los Angeles) 1974, pp. 163-164, n. 30;
- A. Forlani Tempesti, in *Il primato del disegno. Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1980), Firenze 1980, p. 121, n. 230;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 63.

English version

THE MYSTICAL MARRIAGE OF SAINT CATHERINE OF ALEXANDRIA

FRANCESCO DI CRISTOFANO CALLED FRANCIABIGIO

(Florence 1484 - 1525)

INVENTORY: 177

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The earliest documented reference to this panel is dated to 1833, when it was listed in the Borghese collection as *Madonna and Child* from the school of Raphael. This attribution, which was subsequently reiterated by Giovanni Piancastelli (1891), was re-evaluated by Léon Gauchez in 1892, who proposed the name of Giuliano Bugiardini.

The attribution of the work to Bugiardini gained support from prominent art historians, including Adolfo Venturi (1893) and Bernard Berenson (1909). However, Giovanni Morelli (1890) suggested that the artist was Franciabigio. This opinion was subsequently shared by Roberto Longhi (1928) and later re-evaluated by Berenson himself in 1932, when he revised his earlier assessment.

In 1959, Paola Della Pergola confirmed the authorship of the panel to Franciabigio, though she noted the presence of numerous components that were likely left unfinished. In particular, she drew parallels between the *Marriage of the Virgin* and the *Madonna and Child* attributed to Fra Bartolommeo, which is held in Vienna ([Kunsthistorisches Museum, inv. Gemäldegalerie 195](#)). The compositions of both artworks exhibit numerous similarities such as the green curtain in the

background, the facial features of the Virgin, and the pronounced tonalities of the colour palette. According to Fiorella Sricchia Santoro (1963), these characteristics clearly reveal the influence of Andrea del Sarto's painting. Franciabigio's reinterpretation of Sarto's style is distinctly personal and somewhat simplified, as evidenced by the small pavilion situated behind the Virgin and the mantle of Saint Catherine of Alexandria. In the Borghese work, these elements serve a purely ornamental function. The reduced complexity, possibly a result of the painting having remained unfinished, was also noted by Susan McKillop (1974).

The painting displays a personal and distinctive style characteristic of Franciabigio, described by Anna Forlani Tempesti (in *Il primato del disegno*, 1980) as a "harsher and more natural form of Sarto-like painting" (*sartismo asprigno e più naturale*). This style is also evident in some of the artist's works from the 1520s, such as the *Youthful Head* in Turin ([Biblioteca Reale, inv. 15777](#)), which Forlani Tempesti herself attributed to Franciabigio and stylistically linked to the present painting.

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 299;
- W. Bode, in J. Burckhardt, W. Bode, *Der Cicerone*, II, Leipzig 1893, p. 680;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 113;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 93;
- G. Frizzoni, in G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 93;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York 1909, p. 125;
- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A History of Painting in North Italy*, VI, London 1912, p. 120 (nota);
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 177;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 195;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 181;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 26, n. 28;
- F. Sricchia Santoro, *Per il Franciabigio*, in "Paragone Arte", I, 1963, p. 8;
- S. R. Mc Killop, *Franciabigio*, Berkley (Los Angeles) 1974, pp. 163-164, n. 30;
- A. Forlani Tempesti, in *Il primato del disegno. Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1980), Firenze 1980, p. 121, n. 230;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 63.

